

HOTĂRÂREA SUPLIMENTARĂ ÎN PROCEDURILE CIVILE CONTENCIOASE

Adelina BĂCU,
doctor în drept, conferențiar universitar

Hotărârea judecătorească, deși constituie instrumentul fundamental aflat la dispoziția justițiabilului, menit să-i garanteze acestuia drepturile încălcate și interesele lezate, totuși nu întotdeauna oferă acestuia un răspuns corect și integral la capetele de cerere înaintate. Erorile comise de instanță însă pot fi înlăturate pe diverse căi, unele din ele având un caracter mai grav – în ordinea căilor de atac, altele însă, care nu vizează fondul cauzei, pot fi înlăturate chiar de către instanța care a pronunțat hotărârea lacunară. Anume cea din urmă situație constituie subiectul de dezbatere a acestui articol, fiind abordată chestiunea nerespectării uneia din cerințele fundamentale ale hotărârii judecătorești, și anume deplinătatea hotărârii. Or, soluția în acest caz este, după cum prevede legiuitorul în art.250 al Codului de procedură civilă, solicitarea unei hotărâri suplimentare.

În rezultatul analizei acestei instituții am identificat care sunt cerințele înaintate față de o hotărâre judecătorească, efectele emiterii unei hotărâri ce nu întrunește condiția deplinătății, particularitățile procedurii emiterii hotărârii suplimentare și lacunele constatate în practica judiciară, temeiurile care constituie fundamentul acestei hotărâri, precum și unele posibile soluții pentru carențele depistate.

Cuvinte-cheie: exigențele hotărârii judecătorești, deplinătatea hotărârii judecătorești, hotărâre suplimentară, condițiile emiterii hotărârii suplimentare, temeiurile pronunțării hotărârii suplimentare.

INTRODUCERE.

Momentul culminant în tranșarea unui litigiu civil este statuarea sau rostirea dreptului, acțiune care se materializează prin actul de dispoziție al instanței de judecată. Având în vedere faptul că actele de dispoziție pot fi emise atât de către instanțele de fond, cât și de cele de control judiciar, legiuitorul dispune în art.14 al.1 din Codul de procedură civilă al R. M. (în continuare CPC) că „la judecarea cauzelor civile în primă instanță, actele judici-

SUPPLEMENTARY JUDGMENT IN CONTENTIOUS CIVIL PROCEEDINGS

Adelina BĂCU,
PhD, associate professor

The court decision, although it is the fundamental instrument at the disposal of the litigant, designed to guarantee him the rights violated and the interests harmed, does not always provide him with a correct and full answer at the ends of the claim submitted. However, the errors committed by the court can be removed in various ways, some of them being more serious – in order of appeals, others, which do not concern the merits of the case, can be removed by the court itself that issued the lacunar decision. The latter is the subject of debate on this article, the question of non-compliance with one of the fundamental requirements of the judgment, namely the completeness of the judgment, or the solution in this case being, as the legislator provides in Article 250 of the Code of Civil Procedure, the request for a supplementary decision.

As a result of the analysis of this institution, we identified the requirements submitted to a court decision, the effects of issuing a decision that does not meet the condition of completeness, the peculiarities of the procedure for issuing the supplementary decision and the gaps found in the judicial practice, the grounds that form the basis of this decision, as well as some possible solutions for the deficiencies detected.

Keywords: The requirements of the judgment, the full court decision, the supplementary decision, the conditions for issuing the supplementary decision, the grounds for issuing the supplementary decision

INTRODUCTION.

The culminating moment in the settlement of a civil dispute is the adjudication or pronouncement of the right, an action which materializes in the act of disposition by the court. Given that the acts of disposition may be issued by both the courts of first instance and the courts of judicial review, the legislator provides in Article 14(1) of the Code of Civil Procedure of the Republic of Moldova (hereinafter CPC) that “in the trial of civil cases in the

are se emit în formă de hotărâre, încheiere și ordonanță”, specificându-se totodată în alin.2 al aceluiași articol că „în formă de hotărâre se emite dispoziția primei instanțe prin care se soluționează fondul cauzei” [3].

Pe această linie de gândire, finalitatea urmărită de părți, din momentul declanșării unui proces civil, se transpune într-o hotărâre judecătorească care fie restabilește dreptul încălcat sau interesul lezată, fie constată lipsa temeiului de admitere a acțiunii.

În doctrina juridică din R. Moldova s-a menționat că „prin hotărâre judecătorească se subînțelege actul final de dispoziție a instanței de judecată și cel mai important act al justiției prin care instanța de judecată pune capăt litigiului dintre părți. În vederea acestui act se desfășoară întreaga activitate procesuală a părților, a altor participanți la proces precum și a instanței de judecată” [11, p.434].

Totodată, unii autori din România, definesc hotărârea judecătorească și într-un sens mai restrâns, menționând că în noțiunea de hotărâre judecătorească vor intra doar actele de dispoziție din materie contencioasă, „indiferent dacă prin ele se soluționează însuși fondul litigiului sau numai un incident ivit în cursul procesului, incident accesoriu și premergător principalului” [7, p.5]. Nu putem fi de acord cu această abordare, or hotărârea judecătorească reprezintă actul final nu doar în procedura contencioasă, dar și în cea necontencioasă. Astfel, chiar dacă lipsește litigiul de drept, instanța urmează a constata existența sau inexistența unui fapt care produce efecte juridice, ori a determina statutul juridic al unei persoane, anume printr-o hotărâre judecătorească. Mai mult decât atât, legiuitorul în mod expres reglementează în Codul de procedură civilă pentru fiecare tip de cauză ce se examinează în procedură specială, câte un articol consacrat hotărârii judecătorești. De exemplu, în art.285 al.1 CPC, care se încadrează la capitolul dedicat constatării faptelor ce au valoare juridică și poartă denumirea de „Hotărârea judecătorească”, se menționează expres: „În hotărârea judecătorească se indică faptul constatat de instanță, scopul constatării, probele de constatare a faptului și organul care urmează să execute hotărârea emisă”.

De asemenea, contravine legislației naționale mențiunea că se atribuie hotărâ-

first instance, judicial acts shall be issued in the form of a judgment, a decision and an order”, while specifying in paragraph 2 of the same article that “in the form of a judgment, an order shall be issued by the first instance court, which resolves the merits of the case” [3].

In this line of thought, the aim pursued by the parties, from the moment a civil action is brought, is translated into a judgment which either restores the right infringed or the interest harmed, or finds that there is no basis for admitting the action.

In Moldovian legal doctrine, it has been mentioned that “a judgment is understood as the final act of disposition of the court and the most important act of justice by which the court puts an end to the dispute between the parties. In view of this act the entire procedural activity of the parties, other participants in the process as well as the court is carried out” [11, p.434].

At the same time, some authors in Romania define a judgment in a narrower sense, mentioning that the notion of a judgment will only include acts of disposition in contentious matters, “regardless of whether they resolve the substance of the dispute itself or only an incident arising in the course of the process, an accessory incident and prior to the main one”. [7, p.5] We cannot agree with this approach, but the judgment is the final act not only in contentious but also in non-contentious proceedings. Thus, even in the absence of a legal dispute, the court is to establish the existence or non-existence of a fact which produces legal effects, or to determine the legal status of a person, namely through a judgment. Moreover, the legislator expressly regulates in the Code of Civil Procedure for each type of case to be examined in the special procedure an article devoted to the judgment. For example, Article 285(1) of the CPC, which comes under the chapter on the establishment of facts having legal value and is entitled ‘Judgment’, expressly states: „The judgment shall state the fact established by the court, the purpose of the finding, the evidence for establishing the fact and the body which is to execute the judgment issued”.

It is also contrary to the national legislation to attribute to the judgment also the

rii judecătorești și actul de dispoziție care nu soluționează fondul, ci un incident procedural, or Codul de procedură civilă al RM în art.14 al.3 stabilește că dispoziția primei instanțe prin care nu se soluționează fondul cauzei poartă denumirea de încheiere.

Este incontestabil faptul că hotărârea judecătorească are un impact major nu doar asupra părților în litigiu, dar și asupra societății în ansamblu, or încrederea în justiție, care reprezintă o unitate de măsură pentru o societate democratică, este determinată în mare parte de o hotărâre bine și suficient motivată, convingătoare și accesibilă, susținută cu argumente coerente care relevă legătura dintre faptele constatate și normele aplicate.

În Avizul nr.11 (2008) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) din 18 decembrie 2008 se menționează că „hotărârile judecătorești au drept scop primordial nu numai soluționarea unui anumit litigiu asigurându-le părților securitatea juridică, ci și, deseori, stabilitatea jurisprudenței pentru a evita apariția altor litigii și a asigura pacea socială” [1].

În acest context, o relevanță deosebită o dobândesc condițiile sau cerințele pe care trebuie să le întrunească o hotărâre judecătorească. Specialistul român în drept procesual, Ion Deleanu, înscrie aceste condiții în trei operațiuni fundamentale: a) aprecierea faptelor, b) identificarea și interpretarea regulilor de drept aplicabile, c) deducerea consecințelor primelor operațiuni și exprimarea lor prin pronunțarea unei hotărâri [5, p.25].

În literatura juridică națională [10], aceste condiții au fost identificate ca exigențe sau cerințe înaintate față de hotărârea judecătorească. Totodată, doctrinara Elena Belei delimitează „exigențele procesuale referitoare la adoptarea și pronunțarea hotărârii” și „exigențele înaintate față de conținutul hotărârii” [2, p.91-92].

Dacă cele dintâi se referă la instanța care urmează să pronunțe hotărârea, procesul de deliberare secretă și pronunțarea publică a hotărârii, atunci cerințele referitoare la conținut poartă un caracter mult mai complex și sunt reglementate expres și de către legiuitor. Astfel, potrivit art.239 CPC, „hotărârea judecătorească trebuie să fie legală și întemeiată” [3]. Legalitatea hotărârii depin-

act of disposition which does not resolve the merits, but a procedural incident, or the Civil Procedure Code of the Republic of Moldova in Article 14 (3) establishes that the disposition of the first court which does not resolve the merits of the case is called a conclusion.

It is undeniable that the court decision has a major impact not only on the parties in dispute, but also on society as a whole, and confidence in justice, which is a measure of a democratic society, is largely determined by a well and sufficiently reasoned, convincing and accessible decision, supported by coherent arguments revealing the link between the facts established and the rules applied.

Opinion No 11 (2008) of the Consultative Council of European Judges (CCJE) of 18 December 2008 states that „the primary purpose of judicial decisions is not only to settle a particular dispute by providing legal certainty for the parties, but often also to ensure the stability of case-law in order to avoid further litigation and to ensure social peace” [1].

In this context, the conditions or requirements that a judgment must meet are particularly relevant. The Romanian scientist Ion Deleanu describes these conditions in terms of three fundamental operations: a) assessment of the facts, b) identification and interpretation of the applicable rules of law, and c) deduction of the consequences of the first operations and their expression in a judgment. [5, p.25]

In the national legal literature, [10] these conditions have been identified as requirements or demands advanced against the judgment. At the same time, the doctrinaire Belei El. distinguishes between „procedural requirements relating to the adoption and delivery of the judgment” and „the requirements made on the content of the judgment”. [2, p.91-92] If the former refer to the court that is to pronounce the judgment, the process of secret deliberation and the public pronouncement of the judgment, then the requirements relating to the content are of a much more complex nature and are also expressly regulated by the legislator. Thus, according to Article 239 CPC, „the judgment must be legal and well-founded” [3]. The legality of the judgment depends on the way in

de de modul în care au fost aplicate de către instanță normele de drept material și cele de drept procesual. Cât privește temeinicia hotărârii, aceasta este determinată atât de faptul, dacă circumstanțe relevante din punct de vedere legal ale cauzei au fost stabilite integral, prin probe admisibile, pertinente și veridice, cât și dacă concluziile la care a ajuns judecătorul corespund împrejurărilor reale, care au dus la declanșarea procesului.

Pe lângă aceste două cerințe fundamentale, doctrina juridică identifică alte exigențe importante referitoare la conținutul hotărârii: *necondiționalitatea, certitudinea și deplinăitatea*. În privința necondiționalității, executarea dispozițiilor unei hotărâri judecătorești nu poate depinde de survenirea unor evenimente sau îndeplinirea unor cerințe, iar certitudinea hotărârii ține de claritatea formulării, așa încât limbajul juridic să fie ușor de înțeles. Propozițiile exagerat de lungi, cu formulări întortocheate fac ca decizia instanței să fie confuză, neinteligibilă, iar uneori dificil de executat, deoarece însuși executorul nu deslușește sensul dispozițiilor formulate de către instanță.

Cea din urmă condiție înaintată față de hotărârea judecătorească – *deplinătatea hotărârii* – presupune că instanța urmează a se pronunța asupra tuturor capetelor de cerere, atât principale, cât și accesorii, respectiv hotărârea nu va fi deplină dacă nu s-a răspuns la toate pretențiile formulate în cererea de chemare în judecată, în cererea reconvențională sau în cererea intervenientului principal. Mai mult decât atât, deplinătatea este afectată și dacă nu au fost determinați subiecții cărora le incumbă plata cheltuielilor de judecată sau nu au fost identificate bunurile ce urmează a fi transmise sau suma de bani ce necesită a fi achitată. Definind această cerință, în literatura juridică s-a subliniat [15, p. 43–48.] că lipsa deplinătății semnifică existența în conținutul acesteia a unei lacune privitoare la informații a căror includere în cuprinsul hotărârii este obligatorie potrivit prevederilor legale.

Desigur, asemenea omisiuni ale instanței nu puteau fi trecute cu vederea de către legiuitor, care a optat pentru soluția adoptării unei *hotărâri suplimentare*.

METODOLOGIA CERCETĂRII.

Cercetarea prezentată este întemeia-

which the court has applied the rules of substantive and procedural law. As to the merits of the judgment, this is determined both by whether the legally relevant circumstances of the case have been fully established by admissible, relevant and truthful evidence and by whether the conclusions reached by the judge correspond to the actual circumstances that led to the trial.

In addition to these two fundamental requirements, legal doctrine also identifies other important requirements relating to the content of the judgment: *unconditionality, certainty and completeness*. With regard to unconditionality, the enforcement of the provisions of a judgment cannot depend on the occurrence of certain events or the fulfilment of certain requirements, and the certainty of the judgment is related to the clarity of the wording so that the legal language is easy to understand. Excessively long sentences with convoluted wording make the court's decision confusing, unintelligible and sometimes difficult to enforce because the enforcer himself does not understand the meaning of the court's wording.

The last condition for the judgment - the completeness of the judgment - means that the court must rule on all the claims, both main and ancillary, i.e. the judgment will not be complete if not all the claims made in the application, counterclaim or principal intervenor's application have been answered. Moreover, completeness is also affected if the parties to whom the costs are to be paid have not been determined or the property to be transferred or the amount of money to be paid has not been identified. Defining this requirement, it has been pointed out in the legal literature [15, p. 43-48.] that the lack of completeness means that there is a gap in the content of the judgment concerning information whose inclusion in the judgment is mandatory according to the legal provisions.

Of course, such omissions by the court could not be overlooked by the legislator, who opted for the solution of adopting a *supplementary judgment*.

RESEARCH METHODOLOGY.

The presented research is mainly based

tă, în principal, pe abordarea logico-juridică și sistemică a reglementărilor consfințite în legislația procesual civilă din Republica Moldova, consacrate „hotărârii suplimentare”. Sub acest aspect, demersul nostru (științific) a vizat atât interpretarea normelor juridice destinate acestei instituții, cât și identificarea inadvertențelor legislative, precum și fundamentarea unor pertinente propuneri de *lege ferenda* pentru eliminarea acestora. Totodată, am recurs și la metoda descriptivă, utilizând studii de caz, care relevă modul de aplicabilitate a normelor legale referitoare la hotărârea suplimentară.

REZULTATE ȘI DISCUȚII.

În doctrina dreptului procesual civil, completarea hotărârii care nu întrunește cerința deplinătății, prin intermediul unei hotărâri suplimentare, de regulă este inclusă în categoria imputernicirilor de autocontrol a primei instanțe [12, p. 30]. Respectiv, nu ține de competența instanțelor de control judiciar să se pronunțe în acele cazuri pe care legiuitorul le identifică ca temeuri de eliberare a unei hotărâri suplimentare. În același timp, însă, printr-o hotărâre suplimentară nu poate fi corectată o eroare judiciară de fond și nici nu pot fi soluționate chestiuni care nu au fost examinate în cadrul etapei dezbaterilor în fond, urmând a se dispune în raport cu ceea ce efectiv s-a cerut. Evident că pentru a identifica pretențiile efectiv înaintate se va analiza încă o dată cererea de chemare în judecată sau cererea reconvențională și se va compara cu concluziile în fond stipulate în dispozitivul hotărârii.

După cum s-a subliniat, adoptarea hotărârii suplimentare este necesară pentru înlăturarea lacunelor sau suplینirea lipsurilor care creează impedimente la executarea atât a hotărârii voluntare, cât și, mai ales, a celei forțate, deoarece „în partea pretențiilor nereflectate, hotărârea nu poate dispune de caracterul său executoriu, ceea ce semnifică că dispozițiile neincluse expres în hotărâre nu dau naștere la obligații pentru debitorul care trebuie să execute hotărârea” [13, p.57].

Potrivit art.250, al.1, partea întâi CPC, „instanța care a pronunțat hotărârea emite, din oficiu sau la cererea participanților la proces, o hotărâre suplimentară” [3]. Din această

on the logical-legal and systemic approach of the regulations enshrined in the civil procedural legislation of the Republic of Moldova, devoted to the “additional judgment”. In this respect, our (scientific) approach aimed both at interpreting the legal norms intended for this institution, and at identifying the legislative inadequacies, as well as substantiating relevant proposals for their elimination. At the same time, we also used the descriptive method, using case studies, which reveal how the legal rules on the supplementary judgment are applied.

RESULTS AND DISCUSSION.

In the doctrine of civil procedural law, supplementing a judgment that does not meet the requirement of completeness by means of a supplementary judgment is usually included in the category of self-controlling powers of the first instance. [12, p. 30] Respectively, it is not within the competence of the courts of judicial review to rule in those cases that the legislator identifies as grounds for issuing a supplementary judgment. At the same time, however, a supplementary judgment cannot correct a substantive miscarriage of justice, nor can it resolve matters which were not discussed at the stage of the proceedings on the merits, but must be disposed of in relation to what was actually requested. Obviously, in order to identify the claims actually made, the claim or counterclaim must be analyzed once again and compared with the conclusions on the merits set out in the operative part of the judgment.

As has been pointed out, the adoption of the additional judgment is necessary in order to closing the gaps or fill in the gaps that create impediments to the enforcement of both the voluntary and, in particular, the forced judgment, because “in the part of the claims that are not reflected, the judgment cannot dispose of its enforceability, which means that the provisions not expressly included in the judgment do not give rise to obligations for the debtor who must enforce the judgment” [13, p.57].

According to Article 250(1), Part 1 of the CPC, „the court which delivered the judgment shall, of its own motion or at the request of the parties to the proceedings, issue

dispoziție rezultă că doar instanța care a emis hotărârea are dreptul să examineze cererea de eliberare a unei hotărâri suplimentare. Mai mult decât atât, instanța se va întruni în același complet de judecată, în vederea respectării principiului nemijlocirii în procesul civil. Spre regret, această condiționare creează multiple probleme în practica judiciară, atunci când judecătorul s-a condatat, a fost detașat sau a fost promovată într-o instanță ierarhic superioară. O soluție optimă pentru asemenea situații nu a fost identificată până în prezent, și după cum menționează cercetătorii în domeniu în unele studii [15, P.45], părțile vor fi nevoite să recurgă la o cale de atac, motivul fiind neaplicarea corectă a normelor de drept procesual.

O asemenea conjunctură este defavorabilă părților procesului, care din nou riscă să se confrunte cu o amânare a momentului când hotărârea va putea fi executată. Trebuie să mai evidențiem că legiuitorul în art.250 CPC, reglementând instituția hotărârii suplimentare, se rezumă la termenul de instanță, când se referă la împuternicirea de a elabora acest act procedural, fără a specifica faptul ca instanța să fie în aceeași componență. Din acest motiv ne raliem opiniei altor autori care susțin [14, p.98] că în acest caz, dacă completul de judecată, din motive obiective, nu poate fi format din aceiași judecători care au examinat inițial cauza, atunci urmează a fi aleasă o altă componență a completului. În opinia noastră, nu putem vorbi despre o încălcare a principiului nemijlocirii în procesul civil în asemenea circumstanțe, or examinarea cauzei a fost finalizată și hotărârea pronunțată, urmând să fie operate doar unele completări, fără a fi afectat fondul cauzei.

Cât privește subiectele îndreptățite să solicite emiterea unei hotărâri suplimentare, acestea se rezumă la participanții la proces (părți, intervenienți sau procuror, dacă acesta din urmă a înaintat cererea de declanșare a procesului), agentul guvernamental al RM la CtEDO (în cazurile în care înaintează, de exemplu, cerere de revizuire la CSJ), precum și instanța de judecată din oficiu (art.250 al.1 CPC). Respectiv, alți subiecți nu sunt în drept să solicite o hotărâre suplimentară (de exemplu, terții care nu au fost introduși în proces). La acest subiect s-a expus și Curtea Euro-

an additional judgment". [3] It follows from this provision that only the court that issued the judgment has the right to examine the application for the issuance of a supplementary judgment, moreover, the court shall sit in the same full court in order to respect the principle of immediacy in civil proceedings. Regrettably, this condition creates many problems in judicial practice when the judge has been dismissed, seconded or promoted to a higher court. An optimal solution for such situations has not been identified so far, and as researchers in the field mention in some studies [15, p.45] the parties will have to resort to an appeal, the reason being the non-application of procedural law rules correctly.

Such a conjuncture is unfavorable to the parties to the proceedings, who once again risk facing a delay in the moment when the judgment can be enforced. It should also be pointed out that the legislator, in Article 250 CPC, in regulating the institution of the supplementary judgment, refers only to the term of the court, when referring to the power to draw up this procedural act, without specifying that the court be in the same composition. For this reason we agree with other authors who argue [14, p.98] that in this case, if the panel, for objective reasons, cannot be composed of the same judges who initially examined the case, then another composition of the panel should be chosen. In our opinion, we cannot speak of a violation of the principle of immediacy in civil proceedings in such circumstances, as the examination of the case has been completed and the judgment delivered, and only some additions have to be made, without affecting the merits of the case.

As regards the subjects entitled to request the issuance of a supplementary judgment, they are limited to the participants in the proceedings (parties, interveners or the prosecutor, if the latter has filed the application to initiate the proceedings), the government agent of the RM at the ECtHR (in cases where it files, for example, an application for review at the SCJ), as well as the court of its own motion (Art.250 (1)). The European Court of Human Rights also dealt with this issue in the *Asito v. Moldova* case no.2 [6]. In this case, the Court unanimously found a violation of Article 6 § 1 of the Convention

peană a Drepturilor Omului în speța Asito c. Moldovei nr.2 [6]. Pe acest caz Curtea a constatat în unanimitate violarea articolului 6 § 1 din Convenție, în ceea ce privește cererea companiei C. și hotărârea suplimentară din 30 martie 2006 pronunțată inclusiv la cererea acestei companii, care nu era parte pe dosar.

„Curtea a notat că prin hotărârea respectivă Curtea Supremă a acordat companiei C. suma de 91,000 MDL, în pofida faptului că această companie nu a fost parte a procedurilor judiciare respective și astfel nu putea să suporte careva cheltuieli de asistență juridică în procedurile respective. Curtea nu a fost convinsă că încasarea acestei sume ar putea fi justificată printr-un contract de reprezentare dintre bancă și o firmă juridică, și contractul dintre bancă și compania C. Curtea, de asemenea, a notat că chestiunea acestor cheltuieli niciodată nu a fost abordată în procedurile principale.

În opinia Curții, hotărârea suplimentară din 30 martie 2006, în ceea ce privește cererea companiei C., de fapt a fost o examinare a unor cerințe noi, care nu au fost înaintate anterior. Astfel, modificarea respectivă a depășit limitele unei corectări ordinare a erorilor judiciare și a avut un efect incompatibil principiului securității raporturilor juridice, frustrând încrederea companiei reclamante într-o hotărâre judecătorească executorie.” [6].

În cazul în care cererea, totuși, a fost înaintată de un subiect neîndreptățit, instanța va dispune scoaterea cererii de pe rol, aplicându-se prin analogie, după cum s-a evidențiat [14, p.98], art.267 lit.d) CPC. Cererea de eliberare a hotărârii suplimentare, depusă de către subiectul îndreptățit, va întruni cerințele specificate în art.166 CPC, fiind indicată hotărârea inițială și lacunele care le cuprinde aceasta, precum și temeiurile de fapt și de drept pe care se fundamentează solicitarea emiterii acestei hotărâri.

S-ar putea însă constata și situația, când motivele de a solicita o hotărâre suplimentară sunt evocate nu prin cerere de eliberare a acesteia, ci printr-o cerere de apel, care alături de alte temeiuri de nelegalitate și netemeinicie include pretenții ce ar putea fi soluționate printr-o hotărâre suplimentară. Într-o asemenea situație, până la trimiterea dosarului în instanța de apel, judecătorul din prima

in relation to the application of the company C. and the additional judgment of 30 March 2006, which was delivered also at the request of this company, which was not a party to the case.

„The Court noted that the Supreme Court in that judgment awarded C. the sum of 91,000 MDL, despite the fact that this company was not a party to the respective court proceedings and thus could not have incurred any legal aid expenses in those proceedings. The Court was not convinced that the receipt of this amount could be justified by a representation contract between the bank and a legal firm, and the contract between the bank and company C. The Court also noted that the issue of these expenses was never addressed in the main proceedings.

In the Court's view, the supplementary judgment of 30 March 2006 in relation to Company C's claim was in fact an examination of new requirements which had not previously been put forward. That amendment thus went beyond the limits of an ordinary correction of judicial errors and had an effect incompatible with the principle of the certainty of legal relationships, frustrating the applicant company's reliance on an enforceable judgment.” [6]

If, however, the application has been filed by a subject who is not entitled, the court shall order the application to be dismissed, applying by analogy, as pointed out [14, p.98], Article 267(d) CPC. The application for the issuance of a supplementary judgment, filed by the subject entitled, shall meet the requirements specified in Article 166 CPC, indicating the original judgment and the deficiencies contained therein, as well as the factual and legal grounds on which the request for the issuance of this judgment is based.

However, it could also be the case that the grounds for requesting an additional judgment are not raised in an application for its issuance, but in an appeal, which, in addition to other grounds of illegality and unreasonableness, also includes claims that could be resolved by an additional judgment. In such a situation, until the case is referred to the appeal court, the judge at first instance, if he finds that there are legal grounds, will resort to initiating the procedure for issuing

instanță, dacă constată existența unor temeieri legale, va recurge la declanșarea procedurii emiterii unei hotărâri suplimentare. Odată ce dosarul a fost expediat instanței de apel, aceasta din urmă urmează să se pronunțe și asupra temeiurilor care ar fi putut fi utilizate pentru obținerea unei hotărâri suplimentare.

În cazul în care inițiativa de a fi emisă o hotărâre suplimentară vine din partea instanței, atunci acesteia îi revine sarcina de a informa subiecții interesați, legiuitorul stipulând expres în art.250 al.2 CPC că „participanților la proces li se comunică locul, data și ora ședinței. Neprezentarea lor însă nu împiedică examinarea problemei.” [3]. În acest context, evidențiem că instanța nu se va expune odată cu înștiințarea participanților despre faptul dacă va adopta sau nu o hotărâre suplimentară sau ce soluții urmează a fi înscrise în această hotărâre, persistând obligațiunea judecătorului de a nu se pronunța până la emiterea hotărârii suplimentare.

În cadrul ședinței de judecată vor avea loc dezbateri, fiecare participant putând să-și prezinte argumentele pro sau contra emiterii unei hotărâri suplimentare. Prezentarea unor probe noi este inadmisibilă, or legiuitorul nu prevede expres, cum o face în cazul desfășurării deliberării pentru pronunțarea hotărârii pe fond (art.240 al.2 CPC) că instanța judecătorească ar putea emite o încheiere de reluare a dezbaterilor judiciare. Dezbaterile pentru situația prevăzută la art.250 CPC se vor limita doar la constatarea existenței sau inexistenței vreunui temei de pronunțare a hotărârii suplimentare.

În acest sens, trebuie să subliniem că, deși legiuitorul este destul de clar și explicit referitor la aceste temeieri, totuși, în practica judiciară se înaintează cereri de eliberare a unei hotărâri suplimentare din motive care nu au nimic în comun cu cele stipulate de legiuitor. Astfel, prin încheierea Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al CSJ din 28 octombrie 2020 [8] s-a constatat că, în motivarea cererii de eliberare a hotărârii suplimentare, coreclamanții au indicat că prin încheierea din data de 9 septembrie 2020 Curtea Supreme de Justiție a respins cererea de strămutare a cauzei în altă instanță egală în grad cu restituirea cauzei la Curtea de Apel Chișinău, fără a indica dacă s-a restituit

a supplementary judgment. Once the case has been sent to the appeal court, the latter will also decide on the grounds that could have been used to obtain an additional judgment.

If the initiative to issue an additional judgment comes from the court, it is incumbent on the court to inform the interested parties, the legislator expressly stipulating in Article 250 (2) CPC that „the participants in the proceedings shall be notified of the place, date and time of the hearing. However, their non-appearance does not prevent the examination of the matter”. [3] In this context, we emphasize that the court will not expose itself once the participants are notified whether or not it will adopt a supplementary judgment or what solutions are to be entered in this judgment, the judge’s obligation not to expose himself until the supplementary judgment is rendered persists.

Debates will take place at the hearing, with each participant having the opportunity to present his or her arguments for or against a supplementary judgment. The presentation of new evidence is inadmissible, but the legislator does not expressly provide, as it does in the case of deliberations for the judgment on the merits (Article 240 (2) CPC), that the court may issue an order for resumption of the court proceedings. The hearings for the situation provided for in Article 250 CPC will be limited only to the determination of the existence or non-existence of any grounds for a supplementary judgment.

In this regard, we must point out that, although the legislator is quite clear and explicit about these grounds, nevertheless, in judicial practice, applications for the issuance of an additional judgment are submitted for reasons that have nothing in common with those stipulated by the legislator. Thus, by the conclusion of the Civil, Commercial and Administrative College of the SCJ of 28 October 2020 [8] it was found that, in the grounds of the request for issuance of the additional judgment, the co-plaintiffs indicated that by the conclusion of 9 September 2020 the Supreme Court of Justice rejected the request for transfer of the case to another court equal in degree with the return of the case to the Chisinau Court of Appeal, without indicating whether it was returned to the same or

în același complet sau alt complet de judecată.

Respectiv, subiectele interesate au solicitat emiterea unei hotărâri suplimentare în care să fie indicat expres în ce complet al Curții de Apel Chișinău să fie examinată cererea de apel: în același complet sau în alt complet, în complet specializat de examinare a cauzelor de contencios administrativ sau în materie civilă de drept comun.

Colegiul specializat al CSJ a respins această cerere motivând că „Din conținutul cererii privind emiterea unei hotărâri suplimentare rezultă că solicitanții pretind să fie indicat care complet al Curții de Apel Chișinău urmează să examineze cererea de apel: completul specializat de examinare a cauzelor de contencios administrativ sau completul de examinare a cauzelor în materie civilă de drept comun.

Colegiul menționează că instanța de judecată nu poate prin hotărâre suplimentară să rezolve alte chestiuni, care nu au fost cercetate în ședința de judecată. Or, sarcina instanței de judecată este rezolvarea tuturor pretențiilor deduse judecătii. La caz, prin încheierea din data de 09 septembrie 2020 Curtea Supremă de Justiție a soluționat cererea de strămutare a cauzei la o altă Curte de Apel și nu [a identificat un] conflict de competență între colegiile Curții de Apel Chișinău” [8].

Analizând această încheiere se creează impresia că o asemenea cerere de eliberare a hotărârii suplimentare ar putea fi categorisită ca una abuzivă, făcută cu scopul de a tergiversa examinarea cauzei, deci se constată un abuz de drept procedural, fapt confirmat și prin acțiunea de solicitare a explicării încheierii instanței, pe care părțile de pe acest dosar au revendicat-o anterior depunerii cererii de eliberare a hotărârii suplimentare. Înaintarea vădit nefondată a unei asemenea cereri constituie temei pentru solicitarea despăgubirilor de către participanții vătămați prin asemenea acțiune (art.60 al.2 CPC).

Din analiza prevederilor legale (art.250 al.4 CPC), dar și a încheierii examinate mai sus, constatăm că soluționarea cererii de eliberare a unei hotărâri suplimentare poate fi realizată fie prin pronunțarea hotărârii suplimentare, fie prin emiterea unei încheieri de respingere a cererii de emitere a unei hotărâri suplimentare care poate fi supusă recursului.

another court.

Respectively, the interested parties requested the issuance of a supplementary judgment expressly indicating in which panel of the Chisinau Court of Appeal the appeal should be examined, in the same panel or in another panel, in a specialized panel for the examination of administrative cases or in civil matters under ordinary law.

The specialized panel of the SCJ rejected this request on the grounds that: „It appears from the content of the request for the issuance of an additional judgment that the applicants claim to be indicated which panel of the Chisinau Court of Appeal is to examine the appeal request: the specialized panel for the examination of administrative cases or the panel for the examination of cases in common law civil matters.

The College notes that the court may not, by means of a supplementary judgment, resolve other issues which were not examined in the court hearing. However, the task of the court is to resolve all the claims before it. In this case, the Supreme Court of Justice, by its decision of September 9, 2020, resolved the request for transfer of the case to another Court of Appeal and not a conflict of jurisdiction between the colleges of the Chisinau Court of Appeal”. [8]

An analysis of this judgment gives the impression that such a request for the issuance of the additional judgment could be categorized as abusive, made with the aim of delaying the examination of the case, and thus an abuse of procedural law is established, which is also confirmed by the action requesting an explanation of the court’s judgment, which the parties to this case requested prior to the filing of the request for the issuance of the additional judgment. The manifestly unfounded filing of such a request constitutes grounds for the claim for damages by the injured participants in such an action (Article 60 (2) CPC).

From the analysis of the legal provisions (art.250 para.4 CPC), but also of the above-mentioned decision, we note that the resolution of the request for the issuance of an additional judgment can be achieved either by pronouncing the additional judgment or by issuing a decision rejecting the request

Deși nu sunt excluse nici situațiile când ambele aceste acte de dispoziție ale instanței vor fi emise: pentru unul din temeiurile cererii se emite hotărâre suplimentară, iar pentru altul – încheiere de respingere. În doctrina juridică [14, p.101] se indică chiar și asupra posibilității emiterii a două sau mai multe hotărâri suplimentare în același dosar, dacă prin prima hotărâre nu s-a răspuns la toate pretențiile evocate, cum ar fi dacă judecătorul s-a pronunțat referitor la sarcina plății taxei de stat, dar a omis să se pronunțe referitor la faptul care anume bunuri se adjudecă reclamantului. Desigur, nu putem exclude o asemenea situație, dar, totuși, e puțin probabil să se întâlnească frecvent asemenea cazuri în practica judiciară.

Temeiurile solicitării unei hotărâri suplimentare

Potrivit art.250 al.1 CPC, instanța care a pronunțat hotărârea emite ... o hotărâre suplimentară dacă:

a) nu s-a pronunțat asupra unei pretenții formulate de către părți sau de către intervenientul principal;

b) rezolvând problema dreptului în litigiu, nu a indicat suma adjudecată, bunurile ce urmează a fi remise sau acțiunile pe care pârâțul trebuie să le îndeplinească;

c) nu a rezolvat problema repartizării între părți a cheltuielilor de judecată ori a omis să se pronunțe asupra cererilor martorilor, experților, specialiștilor, interpreților sau reprezentanților cu privire la cheltuielile de judecată a căror compensare li se cuvine.

Vom supune unei analize succinte fiecare din aceste temeiuri.

În prima situație, hotărârea care soluționează fondul cauzei nu respectă cerința deplinătății. Or, deși participanții la proces au prezentat dovezi, care au fost admise și cercetate în cadrul dezbaterilor judiciare, au venit cu explicații, argumente și concluzii în raport cu o pretenție concretă, totuși instanța a omis să se expună în raport cu aceasta.

Situații de acest gen apar în cauze complexe, când sunt înaintate mai multe capete de cerere sau a fost înaintată și o cerere reconvențională cu mai multe pretenții, ori există o cerere și din partea intervenientului principal, judecătorul din neglijență sau neatenție nereușind să vină cu un răspuns la

for the issuance of an additional judgment which can be appealed. Although it is also not excluded when both of these acts of the court will be issued: for one of the grounds of the application a supplementary judgment is issued, and for the other - a dismissal order. The legal doctrine [14, p.101] even points to the possibility of issuing two or more supplementary judgments in the same case, if the first judgment did not answer all the claims raised, such as if the judge ruled on the burden of payment of the state tax, but failed to rule on the fact which specific property is awarded to the claimant. Of course, such a situation cannot be ruled out, but it is nevertheless unlikely that such cases are frequently encountered in judicial practice.

Grounds for requesting an additional decision

According to Article 250 (1) CPC, the court which rendered the judgment shall issue ... an additional judgment if:

a) it has not ruled on a claim made by the parties or the principal intervener;

b) in resolving the issue of the right in dispute, did not indicate the amount awarded, the property to be handed over or the actions to be performed by the defendant;

(c) it did not resolve the question of the apportionment of costs between the parties or failed to rule on the claims of witnesses, experts, specialists, interpreters or representatives as to the costs to be awarded against them.

We will briefly analyze each of these grounds.

In the first situation, the judgment which resolves the merits of the case does not comply with the requirement of completeness, because although the participants in the proceedings presented evidence, which was admitted and examined during the court proceedings, they came up with explanations, arguments and conclusions in relation to a concrete claim, the court nevertheless failed to state its position in relation to it.

Situations of this kind arise in complex cases, where several heads of claim are submitted, or a counterclaim with several claims has also been submitted, or there is also a claim from the principal intervener, and the judge negligently or inadvertently fails to re-

toate pretențiile.

Prezintă interes însă cazul, când deși partea pe dosar afirmă că instanța nu a răspuns la toate capetele de cerere, instanța vine cu argumente contrare, afirmând că de fapt dreptul care se pretinde a fi încălcat, nu a fost violat. Ce formă va îmbrăca soluția instanței în acest caz? De hotărâre suplimentară prin care se respinge ca nefondată pretenția înaintată sau de încheiere de respingere? Despre o asemenea încheiere menționează art.250 al.4 CPC, unde se stipulează că „Încheierea judecătorească de respingere a cererii de emiteră a unei hotărâri suplimentare se supune recursului.” [3].

Astfel, este necesar să distingem între două situații: 1) atunci când prin cererea de eliberare a hotărârii suplimentare se solicită constatarea violării unui drept, asupra căruia instanța nu s-a expus în dispozitivul hotărârii principale, iar instanța consideră că acest drept nu a fost încălcat – se va emite o hotărâre suplimentară, dispozitivul căreia se va pronunța asupra respingerii pretenției de constatare a încălcării dreptului; 2) atunci când în cererea de eliberare a hotărârii suplimentare sunt indicate alte temeuri decât cele stabilite în art.250 CPC sau aceasta este depusă de către o persoană care nu a luat parte la proces – instanța va emite încheiere de respingere.

Cel de-al doilea temei legal pentru emiteră a unei hotărâri suplimentare, și anume când, rezolvând problema dreptului în litigiu, instanța nu a indicat suma adjudecată, bunurile ce urmează a fi remise sau acțiunile pe care pârâtul trebuie să le îndeplinească, își are sorgintea în unele dispoziții exprese ale Codului de procedură civilă, care se referă la conținutul dispozitivului hotărârii în anumite tipuri de cauze civile. De exemplu, art.246 CPC prevede: „Când bunul se adjudecă în natură, instanța judecătorească indică în hotărâre contravaloarea lui”. La rândul său, art.243 CPC dispune: „Instanța judecătorească, pronunțând hotărârea de încasare a unei sume de bani, consemnează în dispozitiv, cu cifre și litere, suma și moneda în care se percepe” [3].

După cum se menționează în literatura de specialitate [14, p.103], hotărârea suplimentară pe acest temei va fi emisă doar dacă

spond to all the claims.

It is interesting, however, when, although the party on the case file claims that the court did not respond to all the claims, the court comes up with arguments to the contrary, stating that in fact the right claimed to be infringed was not violated. What form will the court's decision in this case take? A supplementary judgment dismissing the claim as unfounded or a dismissal? Such a decision is mentioned in Article 250 (4) of the CPC, which stipulates that: „The decision of the court rejecting the application for the issuance of a supplementary decision is subject to appeal.” [3]

Thus, it is necessary to distinguish between two situations: 1) when the application for the issuance of the supplementary judgment requests a finding of violation of a right, on which the court has not explained in the operative part of the main judgment, and the court considers that this right has not been violated - a supplementary judgment will be issued, the operative part of which will rule on the rejection of the claim for the finding of violation of the right; 2) when the application for the issuance of the supplementary judgment indicates grounds other than those established in Art.250 CPC or the application is filed by a person who did not take part in the proceedings, - the court shall issue the order of rejection.

The second legal basis for issuing a supplementary judgment, i.e. when, in resolving the issue of the right in dispute, the court has not indicated the amount awarded, the assets to be handed over or the actions to be performed by the defendant, is based on some express provisions of the Code of Civil Procedure, which refer to the content of the operative part of the judgment in certain types of civil cases. For example, Article 246 CPC provides: „When the property is awarded in kind, the court shall indicate in the judgment the value of the property”. In turn, Article 243 of the CPC provides: „The court, in pronouncing a judgment for the collection of a sum of money, shall record in the operative part, in figures and letters, the amount and the currency in which it is collected”. [3]

As mentioned in the literature, [14, p.103] the additional judgment on this basis will be issued only if the court has resolved the issue of the right in dispute, i.e. has recog-

instanța a soluționat problema dreptului în litigiu, respectiv a recunoscut dreptul de proprietate asupra unor bunuri, fără a le specifica în concret care anume bunuri sau a dispus reintegrarea în serviciu și plata salariului pentru absența forțată de la locul de muncă, fără a indica care este suma acelei plăți, etc.

Cât privește cel de-al treilea temei de emiteră a unei hotărâri suplimentare – nedistribuirea cheltuielilor de judecată – acesta, de asemenea, este consecința nerespectării unei norme legale, și anume a art.241 al.6 CPC care prevede că dispozitivul hotărârii va include repartizarea cheltuielilor de judecată.

În cele din urmă, necesită a fi specificate încă câteva trăsături care definesc această procedură a eliberării unei hotărâri suplimentare, și anume:

Hotărârea suplimentară poate fi solicitată nu doar în instanța de fond, ci și în instanța de apel și recurs. Nu este clar însă dacă după examinarea cererii de revizuire poate fi solicitată o hotărâre suplimentară. Or, potrivit art.453 al.1 CPC, instanța după ce examinează cererea de revizuire este în drept să emită o încheiere de admitere a cererii de revizuire și de casare a hotărârii sau deciziei supuse revizuirii. Atunci când legiuitorul reglementează instituția hotărârii suplimentare, el nu face referire la încheierile judecătorești, stipulând că „instanța care a emis hotărârea” poate elabora și o hotărâre suplimentară, iar prin încheiere judecătorească nu este soluționat fondul cauzei. În acest sens s-a pronunțat și CSJ care într-o cauză de revizuire depusă de Agentul guvernamental al RM, urmată și de o cerere de emiteră a unei hotărâri suplimentare, depusă de același Agent guvernamental, a respins această din urmă cerere, subliniind: „Prin încheierea din 31 ianuarie 2018 a Curții Supreme de Justiție, Colegiul nu a examinat fondul cauzei, rezolvând problema dreptului în litigiu, ci, în temeiul prevederilor art. 449 lit. g) din Codul de procedură civilă, a constatat violarea drepturilor SRL „Veronica-P” garantate de Articolul 6 §1 și art. 1 din Protocolul nr. 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, a admis cererea de revizuire depusă de către Agentul guvernamental și a casat integral încheierea din 29 mai 2013 a Curții Supreme de Justiție, decizia din 24 ianuarie 2013 a Curții de Apel Chișinău ... Din aces-

nized the right of ownership of certain property, without specifying in concrete terms which property, or has ordered reinstatement in service and payment of wages for forced absence from work, without indicating the amount of that payment, etc.

As for the third ground for issuing an additional judgment - failure to award costs - this is also the consequence of non-compliance with a legal rule, namely Article 241(6) CPC, which provides that the operative part of the judgment shall include the award of costs.

Finally, it is necessary to specify some other features that define this procedure of issuing a supplementary judgment, namely:

- Supplementary judgment may be requested not only in the court of first instance, but also in the court of appeal and appeal. However, it is not clear whether a supplementary judgment can be requested after the examination of the application for revision, but according to Article 453 (1) CPC, the court, after examining the application for revision is entitled to issue a decision granting the application for review and setting aside the judgment or decision subject to revision. The legislator, in regulating the institution of the supplementary judgment, does not refer to court judgments, stipulating that „the court that issued the judgment” may also issue a supplementary judgment, since the court judgment does not resolve the merits of the case. The SCJ has also ruled in this sense in a review case filed by the Government Agent of the Republic of Moldova, followed by an application for the issuance of a supplementary judgment, filed by the same Government Agent, and rejected the latter application, pointing out that „by the Supreme Court’s judgment of 31 January 2018, the College did not examine the merits of the case, resolving the issue of the right in dispute, but, pursuant to the provisions of Art. 449 lit. g) of the Code of Civil Procedure, found the violation of the rights of SRL “Veronica-P” guaranteed by Article 6 §1 and Art. 1 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights, admitted the request for review filed by the Government Agent and annulled in its entirety the conclusion of 29 May 2013 of the Supreme Court of Justice, the decision of 24 January 2013 of the Chisinau Court

te considerente, Colegiul conchide că cererea depusă de Agentul guvernamental cu privire la emiterea unei hotărâri suplimentare depășește limitele de aplicare a prevederilor art. 250 alin. (1) din Codul de procedură civilă.” [9].

Astfel, instanța supremă nu acceptă emiterea unei hotărâri suplimentare în temeiul unei încheieri prin care s-a soluționat cererea de revizuire. Totuși, situația dată ar putea crea grave probleme justițiabililor. Or, în cazul examinat mai sus de CSJ, Agentul guvernamental a fost nevoit să depună o cerere de emitere a hotărârii suplimentare, deoarece persoana a cărei interese le valorifica nu putea să-și înregistreze dreptul de proprietate. Autoritățile statului i-au refuzat acest drept având în vedere conținutul generalizat și fără obligarea la înregistrarea dreptului al încheierii CSJ pronunțate în cauza de revizuire. În acest caz CtEDO urma să repună cererea pe rol, ceea ce ar fi determinat sancțiuni pecuniare pentru stat. Din aceste considerente considerăm necesară modificarea prevederilor legale la capitolul respectiv, cu includerea la art.250 al.1 CPC a următoarei completări: „Instanța care a pronunțat hotărârea sau alt act de dispoziție care creează deficiențe în executarea sa ulterioară...”.

Pentru emiterea unei hotărâri suplimentare nu se achită taxă de stat (art.250 al.3 CPC, fapt ce este firesc, având în vedere presupusa culpă a agentului statului (judecătorul) care nu a emis o hotărâre deplină.

Cererea pentru emiterea unei hotărâri suplimentare poate fi depusă în termenul executării silite a hotărârii, care potrivit art.16 al.1 din Codul de executare a RM este de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

Hotărârea suplimentară poate fi atacată cu apel și (sau) recurs (art.250 al.2 CPC). Respectiv, în cazul în care părțile identifică cauza de nelegalitate sau netemeinicie a acestei hotărâri o vor putea contesta în ordinea prevăzută de legiuitor pentru tipul respectiv de cauză.

CONCLUZII

În rezultatul analizei realizate putem concluziona că hotărârea suplimentară reprezintă un instrument util și chiar indispensabil

of Appeal, ... For these reasons, the College concludes that the request submitted by the Government Agent for the issuance of an additional judgment exceeds the limits of application of the provisions of Article 250 para. (1) of the Code of Civil Procedure.” [9] Thus, the Supreme Court does not accept the issuance of an additional judgment on the basis of a judgment disposing of the application for review. However, this situation could create serious problems for the litigants, as in the case examined above by the SCJ, the Government Agent had to file an application for the issuance of the supplementary judgment, because the person whose interests he was enforcing could not register his property right, as the State authorities had denied him this right in view of the generalized and non-enforceable content of the SCJ’s judgment in the revision case, and in this case the ECtHR was going to reopen the application, which would have resulted in financial penalties for the State. For these reasons, we consider it necessary to amend the legal provisions in this chapter, with the inclusion of the following addition to Article 250 (1) CPC: „The court that has pronounced the judgment or other act of disposition that creates deficiencies in its subsequent execution...”.

- No state fee is payable for the issuance of a supplementary judgment (Art.250 para.3 CPC, which is natural, given the alleged fault of the state agent (the judge) who did not issue a full judgment.

- The application for the issuance of a supplementary judgment may be filed within the time limit for enforcement of the judgment, which according to Article 16 (1) of the Code of Enforcement of RM [] is 3 years from the final judgment.

- The supplementary judgment may be appealed against by appeal and/or (or) appeal (Art.250 para.2 CPC), i.e. if the parties identify the cause of illegality or unreasonableness of this judgment, they may appeal it in the order provided by the legislator for the respective type of case.

CONCLUSIONS

As a result of the analysis carried out, we can conclude that the supplementary judgment is a useful and even indispensable

pentru înlăturarea neajunsurilor hotărârilor ce nu îndeplinesc cerința deplinătății, constituind un real beneficiu pentru justițiabil, acesta nemaifiind nevoit să intenteze o nouă acțiune, deoarece nu i s-a răspuns la toate pretențiile, sau de a recurge la o cale de atac, care din nou va tergiversa finalul procesual.

Totodată, subliniem faptul că atât doctrina juridică, cât și practica judiciară evidențiază unele lacune în reglementarea existentă a hotărârii suplimentare, fapt care ne-a determinat să propunem:

- reglementarea legală a posibilității emiterii acestei hotărâri de un alt complet de judecată, dacă completul care a examinat cauza în fond, din motive obiective (promovare, concediere, deces) nu poate fi format;

- consacarea de către legiuitor a dreptului participanților de a solicita o hotărâre suplimentară nu doar în cazurile când cauza a fost tranșată printr-o hotărâre finală, dar și atunci când se pronunță alte acte de dispoziție (încheierea de admitere a cererii de revizuire, fără a urma o rejudecare ulterioară a cazului, ordonanța judecătorească), care nu pot fi supuse executării din cauza lacunelor ce le conțin.

tool for removing the shortcomings of judgments that do not meet the requirement of completeness, constituting a real benefit for the litigant, who will no longer have to bring a new action because not all his claims have been answered or to resort to an appeal, which again will delay the end of the proceedings.

At the same time, we would like to point out that both legal doctrine and judicial practice highlight some gaps in the existing regulation of the additional judgment, which led us to propose:

- to provide for the possibility of issuing such a judgment by another panel if the panel which examined the case on the merits cannot be formed for objective reasons (promotion, dismissal, death);

- the legislator's enshrining of the right of the participants to request a supplementary judgment not only in cases where the case has been decided by a final judgment, but also where other dispositive acts are handed down (the decision granting the application for review without a subsequent retrial of the case, the court order), which cannot be enforced because of the gaps they contain.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Avizul nr.11 (2008) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) din 18 decembrie 2008 privind calitatea hotărârilor judecătorești. Disponibil: <https://www.csm1909.ro/PageDetails.aspx?PageId=306&FolderId=3920> (vizitat 29.07.2023).
2. Belei E. Exigențe față de hotărârea judecătorească. În: Revista Institutului Național al Justiției, 2008, nr.1-2, p.91-95.
3. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. Nr. 225 din 30-05-2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 3.08.2018, nr. 285-294 art. 436.
4. Codul de executare al Republicii Moldova. Nr. 443 din 24-12-2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 5.11.2010, nr. 214-220.
5. Deleanu I. Tratat de procedură civilă. Vol. II. București: Universul Juridic, 2013. 754 p.
6. Hotărârea CtEDO în cauza Asito c. Moldovei nr.2, din 12 martie 2012 (cererea nr.39818/06). Disponibil: <https://www.lhr.md/ro/2012/03/hotararea-asito-c-moldovei-nr-2/> (vizitat 29.06.2023).
7. Ivănescu G.-Fl. Hotărârea judecătorească civilă. Analiză comparativă NCPC-CPC 1865. București: Hamangiu, 2014. 450 p.
8. Încheierea Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al CSJ din 28 octombrie 2020. Dosarul nr. 3ds-20/20. Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58630 (vizitat 28.06.2023).
9. Încheierea Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție din 16 iunie 2021. Dosarul nr. 2ds-11/2021. Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=61976 (vizitat 30.06.2023).
10. Prisac Al. Exigențele impuse de legislația procesuală civilă față de hotărârea judecătorească.

- torească. În: Revista Legea și Viața, 2017, nr.11(311), p.5-9.
11. Sârbu S., Miliș T. Pronunțarea unei hotărâri judecătorești contrare legii – faptă generatoare de prejudicii. În: Materialele conferinței științifico-practice internaționale din 26 iunie 2018 „Criminalitatea transfrontalieră și transnațională: Tendințe și forme actuale de manifestare, probleme de prevenire și combatere”. Chișinău: Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”, 2018. P.432-439.
12. Александров А. Ю., Косоруков Я. С. Устранение недостатков судебного решения. În: Colloquium-journal. 2019. № 15-10 (39). P. 30.
13. Берхмиллер А. В. Дополнительное решение суда как процессуальный инструмент устранения неполноты судебного решения в гражданском процессе. În: Право: история, теория, практика: сборник материалов IX Международной очно-заочной научно-практической конференции, 20 апреля 2019 г. Москва: Научно-издательский центр «Империя», 2019. P.56-58.
14. Евсеев Е. Ф. Дополнительное решение суда в гражданском процессе. În: Актуальные проблемы российского права. 2021. Т. 16. № 7 (128) июль. P.95- 109.
15. Сицинская О. В. Анализ актуальных пробелов в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации: дополнительное решение суда. În: Журнал „Арбитражный и гражданский процесс”. 2012. № 5. P. 43-48.

Despre autor:

Adelina BĂCU,

*doctor în drept, conferențiar universitar,
Departamentul Drept,
Academia de Studii Economice din Moldova
e-mail: adelabacu@mail.ru
ORCID: 0009-0001-0788-3390*

About author:

Adelina BACU,

*PhD, associate professor,
Department Law,
Academy of Economic Studies of Moldova,
e-mail: adelabacu@mail.ru
ORCID ID:0009-0001-0788-3390*